

IDEILE SEPARĂRII PUTERILOR ÎN LUCRĂRILE LUI JOHN LOCKE ȘI CHARLES LOUIS MONTESQUIEU

Oxana MALEARCIUC

doctorand, USPEE „Constantin Stere”

lector superior la Universitatea de Stat din Tiraspol „Taras Șevcenco”

e-mail: oxmalyarchuk@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3095-5601>

În prezentul articol sunt justificate rolul și importanța separării puterilor în societatea modernă și în stat, constând în faptul că acest concept este instrumentul de restricționare a puterii de stat pentru a proteja drepturile și interesele persoanei. De regulă, separarea puterilor se opune conceptelor de autocrație, concentrarea puterii în mâinile unei persoane sau ale unui organ. Autorul recunoaște teoria separării puterilor ca fiind legată ideologic de moștenirea politică a lui Locke și Montesquieu și menționează că geneza teoriei separării puterilor este asociată cu apariția teoriilor politice și juridice burgheze, în special în Anglia sec. al XVII-lea, D. Locke fiind cel mai cu autoritate gânditor politic. Totuși, această teorie a primit o formulare clasică în scrierile remarcabilului filozof, avocat și iluminist francez Charles Louis Montesquieu. În articol sunt supuse analizei caracteristicile teoriilor originale privind separarea puterilor ale acestor gânditori proeminenți, care au completat pentru prima dată conceptul de stat organizat în mod democratic cu organizarea optimă a sistemului de organe ale puterii de stat.

Cuvinte-cheie: concept, teorie, separarea puterilor, stat democratic, stat de drept, parlament, putere legislativă, putere executivă, guvern, putere judecătorească, șeful statului, formă de guvernământ, revoluție burgheză.

IDEAS OF SEPARATION OF POWERS IN THE WORKS OF JOHN LOCKE AND CHARLES LOUIS MONTESQUIEU

This article justifies the role and importance of the separation of powers in modern society and in the state, consisting in the fact that this concept is the instrument of restricting the state power to protect the rights and interests of the person. As a rule, the separation of powers is opposed to the concepts of autocracy, the concentration of power in the hands of one person or one organ. The author recognizes the theory of separation of powers as being ideologically linked to the political legacy of Locke and Montesquieu and notes that the genesis of the theory of separation of powers is associated with the emergence of bourgeois political and legal theories, especially in the 17th century in England, D. Locke being the most authoritative political thinker. However, this theory received a classic formulation in the writings of the remarkable French philosopher, lawyer and illuminator Charles Louis Montesquieu. In this article, the characteristics of the original theories regarding the separation of powers of these prominent thinkers, who completed for the first time the concept of a democratically organized state with the optimal organization of the system of organs of state power, are subject to analysis.

Keywords: concept, theory, separation of powers, democratic state, state of law, parliament, legislative, executive, government, judiciary, head of state, form of government, bourgeois revolution.

IDÉES DE SÉPARATION DES POUVOIRS DANS LES OEUVRES DE JOHN LOCKE ET CHARLES LOUIS MONTESQUIEU

Dans cet article, le rôle et l'importance de la séparation des pouvoirs dans la société moderne et l'État sont justifiés, consistant dans le fait que ce concept est l'outil pour restreindre le pouvoir de l'État pour protéger les droits et les intérêts de la personne. En règle générale, la séparation des pouvoirs s'oppose aux concepts de l'autocratie, de la concentration du pouvoir dans les mains d'une personne ou d'un organe. L'auteur reconnaît la théorie de la séparation des pouvoirs comme idéologiquement liée à l'héritage politique de Locke et Montesquieu et note que la genèse de la théorie de la séparation des pouvoirs est associée à l'émergence de théories politiques et juridiques bourgeoises, en particulier au 17^{ème} siècle en Angleterre, D. Locke étant le penseur politique le plus autorisé. Cependant, cette théorie a reçu une formulation classique dans les écrits du remarquable philosophe, avocat et illuminateur français Charles Louis Montesquieu. Dans l'article sont soumis à l'analyse des caractéristiques des théories originales sur la séparation des pouvoirs de ces penseurs éminents, qui pour la première fois ont complété le concept d'État démocratiquement organisé avec l'organisation optimale du système des organes du pouvoir de l'État.

Mots-clés: concept, théorie, séparation des pouvoirs, État démocratique, État de droit, Parlement, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, gouvernement, pouvoir judiciaire, chef de l'État, forme de gouvernement, révolution bourgeoise.

ИДЕИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В РАБОТАХ ДЖОНА ЛОККА И ШАРЛЯ ЛУИ МОНТЕСКЬЕ

В данной статье обоснована роль и значение разделения полномочий в современном обществе и государстве, которое состоит в том, что данное понятие является инструментом ограничения государственной власти для защиты прав и интересов человека. Как правило, разделение полномочий противостоит понятиям самодержавия, концентрации власти в руках одного человека или органа. Автор признает теорию разделения полномочий как идеологически связанную с политическим наследием Локка и Монтескье и отмечает, что генезис теории разделения полномочий связан с появлением буржуазных политических и юридических теорий, особенно в Англии XVII века, Д. Локк будучи самым авторитетным политическим мыслителем. Однако эта теория получила классическую формулировку в трудах выдающегося французского философа, адвоката и просветителя Шарля Луи Монтескье. В данной статье анализируются особенности оригинальных теорий относительно разделения властей этих выдающихся мыслителей, которые впервые дополнили концепцию демократически организованного государства с оптимальной организацией системы органов государственной власти.

Ключевые слова: концепция, теория, разделение полномочий, демократическое государство, правовое государство, парламент, законодательная власть, исполнительная власть, правительство, судебная власть, глава государства, форма правления, буржуазная революция.

Societatea modernă și statul sunt la un astfel de nivel al dezvoltării, care necesită crearea de modele calitative noi de organizare a puterii publice. În prezent pentru organizarea optimă a relațiilor sociale nu mai este suficientă folosirea doar a instrucțiunilor autoritar-imperative, întrucât statul, societatea și cetățenii devin subiecți cu drepturi egale.

Ideea despre puterea de stat este dată societății prin doctrina separării puterilor, care stabilește limitele puterii, capacitățile acesteia, sarcinile și, cel mai important, definește mijloacele de realizare a obiec-

tivelor. Această doctrină este nu doar un instrument de limitare a puterii, dar este, de asemenea, un mijloc universal de educare a societății, fapt care în mare parte își formează viziunea asupra lumii. Ca doctrină științifică, teoria separării puterilor influențează în mare măsură conștiința juridică și cultura juridică atât a individului, cât și a întregii societăți în ansamblu.

Dezvoltarea dinamică a instituțiilor și relațiilor sociale necesită nu doar deținerea anumitor abilități aplicate, ci și posesia ideilor conceptuale despre mediul în care trebuie să existe. Mai ales adesea, o

astfel de necesitate apare în rândul politicienilor și juriștilor, care deseori întâlnesc diverse manifestări ale puterii, de aceea cunoașterea naturii acesteia, esenței, structurii și formelor sale de manifestare le este necesară din punct de vedere profesional.

Conceptul separării puterilor ocupă un loc important în teoria modernă a statului de drept. Problemele îndoielnice ale teoriei separării puterilor sunt discutate în literatura științifică modernă, atât din punct de vedere juridico-formal, cât și din punct de vedere practic. Astăzi separarea puterilor este recunoscută ca o „axiomă” a structurii unui stat democratic de drept. Marea majoritate a țărilor moderne, indiferent de regimul politic real, proclamă principiile democratice, inclusiv separarea puterilor.

Studiul conceptelor, ideilor și principiilor care stau la baza teoriei separării puterilor, face posibilă formarea atât a unei baze faptice teoretice, cât și solide pentru un studiu aprofundat al tuturor disciplinelor profesionale legate de domeniul relațiilor stat-putere. Pe lângă rolul gnosiologic esențial, semnificația teoriei separării puterilor este determinată de locul special pe care îl ocupă în teoria statului de drept și în teoria generală a statului și dreptului. Unicitatea acestei doctrine se explică prin numeroasele conexiuni interdisciplinare cu disciplinele politologice, juridice și general-umane.

Utilizarea metodelor științifice generale și speciale a făcut posibilă o abordare complexă și sistemică privind studierea fundamentelor teoretice ale dezvoltării, conținutului și aplicării conceptului de separare a puterilor atât la diferite etape istorice, cât și în statul modern.

Utilizarea metodei istorismului a contribuit la un studiu extins al problemelor de origine și la dezvoltarea treptată a conceptului de separare a puterilor, practica aplicării acestuia în diverse condiții istorice. Aceasta ne-a oferit posibilitatea de a înțelege legile căii complexe și contradictorii de evoluție a doctrinei separării puterilor, care nu s-a distins prin netezi-

mea și infailibilitatea acesteia. Studiul a fost realizat folosind aparatul conceptual și evoluția teoriei statului și a legislației cu privire la natura și conținutul principiului separării puterilor și a practicii punerii în aplicare a acestuia.

Separarea puterii s-a dezvoltat istoric la primele etape ale formării statului și a dus la specializarea puterii diferitelor persoane și instituții, în care două tendințe stabile au fost dezvoltate de timpuriu: concentrarea puterii într-o singură mână sau într-o instituție și nevoia de a separa puterea, forța de muncă și responsabilitatea [1]. Ideea de separare a puterilor legislative, executive și judecătorești implică căutarea de către umanitate a unui stat ideal timp de mai multe secole. Încă de la început, ea era deja prezentă în viziunile filozofilor greci antici (Aristotel, Polybius, Platon). Cu toate acestea, ca principiu fundamental al doctrinei complete despre un stat democratic, a fost formulată de J.Locke și dezvoltată ulterior de Ch.L. Montesquieu. Mai mult, baza teoretică a fost pregătită de întregul curs obiectiv al istoriei, iar drept impuls pentru proiectarea sa au servit revoluțiile burgheze din Anglia (1640 - 1648) și mai târziu din Franța (1789 - 1794). Ch.L. Montesquieu a dat teoriei separării puterilor un aspect complet și armonios. Și, la fel de important, în interpretarea sa, conceptul de separare a puterilor a fost reflectat și consacrat în acte constituționale, multe dintre ele rămânând valabile și în prezent. Astfel, Montesquieu susținea că concentrarea puterii într-o singură mână duce la „despotism teribil” și a propus împărțirea puterii de stat în trei ramuri: legislativă (parlament), executivă (rege și miniștri) și judecătorească (instanțe independente) [2]. Teoria separării puterilor în plan istoric a apărut pentru a limita puterea monarhului, regelui, împăratului, președintelui în numele oamenilor care formează statul de către reprezentanții lor, investiți cu dreptul de a legisla. Majoritatea oamenilor de știință “sub forma în care este percepută acum în raport cu regimul de

stat”, atribuie apariția ei la sfârșitul sec. XVII-lea și începutul sec. XVIII și face legătura cu numele lui J.Locke și Ch.L.Montesquieu. Una dintre ideile principale ale lui J.Locke este că omul este o creatură materială prin natura sa, supusă sentimentelor personale, ghidată, în primul rând, de tendința spre plăcere și dorința de a evita durerea. Prin urmare, slăbiciunea naturii umane se manifestă în susceptibilitatea la ispite, tendința de „a se agăța de putere”. Persoanele „care au puterea de a crea legi, pot, de asemenea, în opinia filozofului englez, să dorească să concentreze în mâinile lor și dreptul de a le aplica și de a nu se supune legilor create de ele.” Cheia pentru înțelegerea corelației puterilor într-un stat este teoria despre supremația puterii legislative, care devine „sacră și neschimbătoare în mâinile celor cărora comunitatea cândva i-a încredințat-o” [3]. Originalitatea viziunilor lui J.Locke constă în aceea că, după „Revoluția glorioasă”, în condițiile dominanței doctrinei supremației parlamentului în conștiința publică a Angliei, el a încercat să determine limitele puterii. În primul rând, potrivit lui J.Locke, organul legislativ nu-și poate delega puterea legislativă nimănui altcuiva. În al doilea rând, majorarea impozitelor, privarea de proprietate poate apărea numai ca urmare a consimțământului întregului popor sau a părților interesate. Și, în sfârșit, poate cea mai importantă limitare a puterii parlamentului - puterea legislativă „este obligat să administreze justiția și să determine drepturile unui subiect prin legi proclamate permanente și prin judecători autorizați bine-cunoscuți” [4]. Valoarea lucrării lui Locke este, în opinia noastră, nu atât în determinarea principiilor modelului parlamentar de separare a puterilor, cât în încercarea de a găsi garanții împotriva concentrării excesive de putere în mâinile unei instituții reprezentative. Teoria separării puterilor a primit cea mai detaliată dezvoltare în lucrările lui Ch.L.Montesquieu. În cadrul teoriilor sale Ch.L.Montesquieu a identificat în fiecare stat trei ramuri ale puterii:

- 1) legislativă;
- 2) executivă, în raport cu cazurile stabilite de dreptul internațional;
- 3) executivă în raport cu ceea ce este stabilit de dreptul civil [5].

„Totul a murit”, a scris Ch.L.Montesquieu, „dacă în aceeași persoană sau instituție compusă din demnitari, nobili sau oameni obișnuiți, erau unite aceste trei puteri: puterea de a crea legi, puterea de a executa deciziile de natură națională și puterea de a judeca infracțiunile sau litigiile persoanelor particulare.”

Ideea principală a conceptului lui Ch.L. Montesquieu este următoarea: „Pentru a evita posibilitatea abuzării de putere, este necesară o asemenea ordine de lucruri, în care diferite autorități să poată să se rețină reciproc” [6]. Astfel, Montesquieu a fost primul care a propus ideea necesității completării principiului separării puterilor prin sistemul de rețineri și opuneri. Gânditorul francez nu s-a oprit acolo, dar a propus mecanisme concrete de reținere și control. Când Ch.L.Montesquieu scrie despre autoritatea de reglementare, pe care, în opinia sa, trebuie să o aibă corpul legislativ din nobilime, el exprimă de fapt ideea bicameralismului. Potrivit lui Montesquieu, monarhul, în calitate de șef al puterii executive, trebuie să aibă dreptul de veto pentru reținerea parlamentului, dar guvernul nu trebuie să se amestece în procesul legislativ. Pe de altă parte, parlamentul nu trebuie să aibă dreptul de a „opri acțiunile puterii executive” [7].

Montesquieu a definit conceptul de stat ca fiind starea politică a societății, îmbinând în teoria sa posibilitățile de limitare a puterii cu structura constituțională a statului. Montesquieu pleacă de la principiul diviziunii muncii în procesul exercitării puterii într-un stat căruia i se acordă un sens politic. „În fiecare stat, scrie el, există trei tipuri de putere: puterea legislativă, puterea executivă, responsabilă de problemele de drept internațional și puterea executivă, responsabilă de problemele de drept civil.» În

aceiași timp, după cum remarcă N.M. Azarkin, „separarea puterilor în teoria analizată este nu doar diviziunea politică a muncii, consacrată în constituții, ci și repartizarea acesteia între diferite pături sociale, care reflectă corelația lor existentă” [8]. „De exemplu, la Veneția, subliniază gânditorul, Marele Consiliu are putere legislativă, prerogativa este executivă, iar carantina este judiciară. Dar este rău că toate aceste tribunale diferite sunt formate din funcționari cu aceeași condiție, în urma cărora reprezintă în esență aceeași putere” [9].

Astfel, el a dat doctrinei de separare a puterilor nu numai o semnificație politică, ci și juridică, care pentru acea vreme era destul de radicală. Astfel, separarea puterilor în teoriile lui Montesquieu devine criteriul principal pentru diferențierea formelor de guvernare.

Cu toată progresivitatea ideilor lui Montesquieu cu privire la problema separării puterilor, acestea nu sunt lipsite de dezavantaje din punctul de vedere al unei înțelegeri moderne a unui stat juridic democratic. Potrivit lui Pavel Novgorodtsev „Montesquieu nu are nicio soluție pentru problema interacțiunii diferitelor ramuri ale puterii, respectiv, acest lucru poate duce la izolarea completă a acestora” [10].

Rezumând, trebuie subliniat faptul că majoritatea cercetătorilor sunt de acord, pe bună dreptate, că John Locke și Charles Montesquieu au pus bazele versiunii clasice a separării puterilor. Ambii gânditori recunosc o anumită supremație a puterii legislative, numind-o „supremă”, în timp ce consideră că puterea executivă este limitată prin natură. Acest lucru dă motive să ne gândim la incompletitudinea dezvoltării conceptului de separare a puterilor de către clasiicii săi, în special, din cauza lipsei de răspuns la întrebarea privind gradul de echilibrare a lor. J.Locke

a pregătit terenul pentru ideile iluminiștilor francezi din secolul al VIII-lea, care, la rândul lor, „au completat separarea puterilor cu un sistem de rețineri și opuneri, care a fost introdus în practica guvernului SUA și apoi a altor țări” [10]. În consecință, Charles Montesquieu, spre deosebire de J.Locke, a mers puțin mai departe în problema dezvoltării doctrinei și practice a principiilor de separare a puterilor, formulând și justificând necesitatea utilizării reținerilor și opunerilor.

Bibliografie:

1. БАРНАШОВ, А.М. *Теория разделения властей: становление, развитие, применение*. Томск, 1998. p.5.
2. МОНТЕСКЬЕ, Ш. *Избранные произведения*. М., 1955. p.5.
3. ЛОКК, Д. *Сочинения*. Т. 1. М., 1960. p. 30.
4. *Idem*. p. 31.
5. СПЕНСЕР, Г. *Личность и государство*. Пер. М.И. ТИМОФЕЕВОЙ, под ред. В.В. Битнера. СПб., 1908. p.112.
6. МОНТЕСКЬЕ, Ш. *Избранные произведения*. М., 1955. p.20.
7. СПЕНСЕР, Г. *Личность и государство*. Пер. М.И. Тимофеевой, под ред. В.В. Битнера. СПб., 1908. p. 113.
8. АЗАРКИН, Н. М. *Учение Монтестье о разделении властей // Правоведение*. 1982. № 1. p. 56 – 62.
9. МОНТЕСКЬЕ, Ш. *Избранные произведения*. М., 1955. p. 291.
10. НОВГОРОДЦЕВ, П.И. *Введение в философию права: кризис современного правосознания*. Ин-т государства и права. М.: Наука, 1996. p. 267-269.
11. ДОНДОКОВ, Ц.С., КУЖИКОВ, Д. А. *Понятие принципа разделения властей: историко-правовой аспект*. // Вестник ЗабГУ № 7 (110), 2014. p. 148-155.